

PathoSeq病原微生物 宏基因组检测报告

患者姓名：陈建朴

报告编号：S119HM0130

收样日期：2025-03-12

CONTENTS 目录

基本信息.....	1
检测结果.....	2
结果列表.....	3
疑似人体共生微生物列表.....	4
补充报告-耐药基因.....	6
补充报告-毒力基因.....	7
测序数据质控.....	9
微生物解释说明.....	10
检测方法介绍.....	12
参考文献.....	14
附：用药建议及相关指南.....	15

01 基本信息

报告编号: S119HM0130

受检者信息

姓名: 陈建朴 性别: 男 年龄(周岁): 59岁
住院号: 70072489 床号: 12

送检方信息

单位名称: 复旦大学附属中山医院厦门医院 科室名称: ICU 送检医生: 林医生

样本信息

采样日期: 2025-03-11 收样日期: 2025-03-12 报告日期: 2025-03-13
样本类型: 肺泡灌洗液 样本体积: 5ml

临床信息

主诉: -

临床诊断: -

临床高度关注病原: 细菌, 真菌, 病毒, 分枝杆菌, 支原体/衣原体

临床用药: 美罗培南, 氟康唑, 复方磺胺甲恶唑片

白细胞计数(WBC)($10^9/L$): 8.1中性粒细胞($10^9/L$): -淋巴细胞计数($10^9/L$): 1.2血小板($10^9/L$): -

C反应蛋白(CRP)(mg/L): 2.5

降钙素原(PCT)($\mu g/L$): 0.54

培养/镜检/鉴定结果: 痰: 念球菌/-/-

检测项目: DNA病原微生物检测

02 检测结果

检测结果综述

对送检样本进行 DNA 病原微生物检测，检出以下疑似病原体，建议医生结合患者临床症状和其他辅助诊断技术，参考本次检测结果，进一步确认感染情况。

病原体列表

细菌	溶血葡萄球菌、C.bernardetii、鲍曼不动杆菌
病毒	人疱疹病毒1型、EBV
真菌	未检出
寄生虫	粪类圆线虫
特殊病原体（包括分枝杆菌、支原体/衣原体等）	未检出

疑似背景微生物

粘滑罗斯菌、尿肠球菌、粪肠球菌、TTV

内标是否检出：是

检测者：

黄香林
陈晓丽

审核签字：

张岩

报告日期：

备注：此报告仅对本次送检样本负责！结果仅供医生参考。

若对检测结果有疑问，请于收到报告后 7 个工作日内与我们联系，谢谢合作！

03 结果列表

细菌					
属				种	
类型	名称	序列数	相对丰度	名称	序列数
G+	葡萄球菌属 <i>Staphylococcus</i>	10,565	91.67%	溶血葡萄球菌 <i>Staphylococcus haemolyticus</i>	10,523
G-	金黄杆菌属 <i>Chryseobacterium</i>	892	7.74%	C.bernardetii <i>Chryseobacterium bernardetii</i>	786
G-	不动杆菌属 <i>Acinetobacter</i>	39	0.34%	鲍曼不动杆菌 <i>Acinetobacter baumannii</i>	36
病毒					
类型	名称	序列数	相对丰度	名称	序列数
DNA	单纯疱疹病毒属 <i>Simplexvirus</i>	350	97.49%	人疱疹病毒1型 <i>Human alphaherpesvirus 1</i>	350
DNA	淋巴滤泡病毒属 <i>Lymphocryptovirus</i>	8	2.23%	EBV <i>Human gammaherpesvirus 4</i>	8
真菌					
名称	序列数	相对丰度	名称	序列数	
-	-	-	-	-	
寄生虫					
名称	序列数	相对丰度	名称	序列数	
类圆线虫属 <i>Strongyloides</i>	34,706	99.99%	粪类圆线虫 <i>Strongyloides stercoralis</i>	34,706	
特殊病原体（包括分枝杆菌、支原体/衣原体等）					
类型	名称	序列数	相对丰度	名称	序列数
-	-	-	-	-	-

(1) 序列数：高通量测序数据中，唯一比对到某属或某种的特异性序列数量。

(2) 相对丰度：将病原体依据细菌、真菌、病毒和寄生虫进行分类，计算该病原体所在属在相应分类中基因组的相对比例。

04 疑似人体共生微生物列表

注意及声明

1. 本部分报告提供的结果，已经排除了可能属于实验室污染的微生物；
2. 本部分展示的微生物无法区别定植微生物与病原微生物；
3. 报告仅供参考，不能作为临床诊断或用药的唯一依据。

注意及声明补充报告提供的微生物

- 1) 样本采集过程或分装过程中，环境微生物造成的污染；
- 2) 样本采集过程或分装过程中，病人、采集人员或分装人员（如皮肤、上呼吸道、口腔、肠道等等）的人体共生微生物；
- 3) 样本采集容器本身带有的环境微生物；
- 4) 有可能造成真正感染的病原微生物。

微生物列表

类型	微生物	序列数	备注
细菌	粘滑罗斯菌 (<i>Rothia mucilaginosa</i>)	3	疑似背景微生物
细菌	屎肠球菌 (<i>Enterococcus faecium</i>)	1	疑似背景微生物
细菌	粪肠球菌 (<i>Enterococcus faecalis</i>)	1	疑似背景微生物
病毒	TTV (<i>Torque teno virus</i>)	1	疑似背景微生物

人体微生物菌群分布

05 补充报告-耐药基因

临床研究表明，耐药基因与实际表型可能不完全一致，补充报告中的耐药基因检测结果仅供参考。

通过分析，未检出耐药基因。

耐药基因					
耐药基因名称	序列数	覆盖度(%)	抗生素	抗性机制	耐药菌
-	-	-	-	-	-

06 补充报告-毒力基因

毒力表示病原体致病能力的强弱，构成细菌毒力的物质称为毒力因子。目前已有许多关于毒力相关因素的研究，但仍有许多不明确之处，如毒力因子定植与感染的关系以及感染发生的机制仍未阐明、毒力基因与表型可能不完全一致等。

通过分析，未检出毒力基因。

毒力基因			
毒力基因名称	序列数	基因覆盖度(%)	病原体名称
-	-	-	-

毒力因子功能解释说明

-

临床常见细菌抗生素耐药情况 (供参考)

(数据来源于2022年CHIENT中国细菌耐药监测网)

07 测序数据质控

总序列数	Q30比例(%)
59,089,169	94.39%

- (1) 总序列数：经高通量测序获得的核酸序列总数；
- (2) Q30比例：测序碱基质量值 ≥ 30 的碱基所占的比例，该值越高，表示测序越准确。

以上图表说明此次检测数据质量合格。

08 微生物解释说明

检测结果列表中所列物种均是该样本本次检测中检测到的微生物，以细菌，病毒，真菌，寄生虫进行分类，分别按照检出序列数由高到低进行排序，排名靠前者，其相对含量较高。请医生结合患者临床情况作具体判断。现将报告中所列物种的致病信息作以下简单介绍。

- 1. 粪类圆线虫** (*Strongyloides stercoralis*)^[6]: 粪类圆线虫是一种机会性致病寄生线虫，免疫功能低下和长期使用激素是导致粪类圆线虫感染的高危险因素之一。幼虫侵入脑、肝、肺、肾等器官，导致弥漫性的组织损伤。临床文献提示肺粪类圆线虫病是由粪类圆线虫的丝状蚴侵入皮肤或黏膜后经淋巴管或静脉系统、右心而至肺。多数童虫冲破肺毛细血管进入肺泡而引起的一系列呼吸道症状的疾病。
- 2. 溶血葡萄球菌** (*Staphylococcus haemolyticus*)^[7]: 溶血葡萄球菌是隶属于葡萄球菌属凝固酶阴性的革兰氏阳性菌，最初是从人类皮肤中分离出来的，是人类皮肤的定植菌。溶血葡萄球菌是条件致病菌，免疫功能不全人群易感。溶血葡萄球菌的感染可以是局部性的或全身性的，感染通常与异物置入有关，如假瓣膜、脑脊液分流管、骨科假体、血管内导管、尿管和透析导管等。溶血葡萄球菌导致的感染性疾病主要包括：感染性心内膜炎、败血症、腹膜炎、尿道感染、伤口感染、骨感染和关节感染等。据报道，溶血葡萄球菌可以引起社区获得性肺炎。
- 3. C.bernardetii** (*Chryseobacterium bernardetii*)^[8]: 该病原菌属于金黄杆菌属，为革兰氏阴性短小杆菌，无鞭毛、无芽胞，在自然界中广泛存在。目前关于该菌的临床研究较少，尚不清楚其感染机制及感染后可能出现的症状。
- 4. 人疱疹病毒1型** (*Human alphaherpesvirus 1*)^[9]: 人类疱疹病毒1型，一般经呼吸道、生殖器黏膜以及破损皮肤进入体内，潜居于人体正常黏膜、血液、唾液及感觉神经节细胞内。人群中90%以上的人曾感染过疱疹病毒，当机体抵抗力下降时，体内潜伏的HSV被激活而发病。少数患者可发生病情严重的中枢神经系统和多器官弥漫性感染，预后不良。单纯疱疹病毒应被认为是危重患者下呼吸道感染的原因，尤其是在合并某些潜在性疾病的情况下。
- 5. 鲍曼不动杆菌** (*Acinetobacter baumannii*)^[10]: 鲍曼不动杆菌属于革兰氏阴性菌，是一种严格需氧的条件致病菌，该菌主要会引起呼吸道感染，也可引发败血症、泌尿系统感染、继发性脑膜炎、腹膜炎、心内膜炎、以及泌尿道和皮肤感染等。
- 6. EBV** (*Human gammaherpesvirus 4*)^[11]: EBV病毒 (Epstein-Barr virus, EBV) 具有在体内外专一性地感染人类及某些灵长类B细胞的生物学特性。人是EB病毒感染的宿主，主要通过唾液传播。无症状感染多发生在幼儿，3~5岁幼儿90%以上曾感染EB病毒，90%以上的成人都有病毒抗体。EB病毒是传染性单核细胞增多症的病原体，此外EB病毒与鼻咽癌、儿童淋巴瘤的发生有密切相关性，被列为可能致癌的人类肿瘤病毒之一。临床常有EBV合并肺炎支原体感染导致肺炎的报道。
- 7. 粘滑罗斯菌** (*Rothia mucilaginosa*)^[12]: 该菌是人类鼻咽、口咽部和上呼吸道的正常菌群，从鼻咽和支气管分泌物中均可分离得到，属条件致病菌。有报道显示，该菌感染可引起多种疾病，如心内膜炎、菌血症、腹膜炎与败血症等。

8. **尿肠球菌** (*Enterococcus faecium*)^[13]: 尿肠球菌是一种革兰氏阳性菌，是人和动物肠道内的主要菌群之一，可引起泌尿道、消化道、腹腔等继发感染和败血症，发病率高，且比粪肠球菌更易获得耐药表型。有临床文献报道，肺部肠球菌感染中，绝大多数由粪肠球菌感染引起，其次由尿肠球菌感染引起。临床文献报道了尿肠球菌所致肺脓肿的病例。
9. **粪肠球菌** (*Enterococcus faecalis*)^[14]: 粪肠球菌是革兰氏阳性球菌，是人和动物肠道内的主要菌群之一，可引起泌尿道、消化道、腹腔等继发感染和败血症，发病率甚高。有临床文献报道，肺部肠球菌感染中，绝大多数由粪肠球菌感染引起，其次由尿肠球菌感染引起。
10. **TTV** (*Torque teno virus*)^[15]: 细环病毒 (TTV) 是DNA病毒，常在病毒性肝炎患者中检出，对肝细胞具有破坏性。此病毒主要通过水平和垂直传播，在健康人群中普遍流行。临床文献报道TTV能够和其他病毒共同引起呼吸道感染。

09 检测方法介绍

病原微生物宏基因组检测，是基于高通量测序技术^[1]，通过与数据库中已有微生物的核酸序列进行比对，从而鉴定微生物的种类^[2-3]。检测过程包括：核酸提取、文库构建、测序、信息分析、报告解读等。检测范围包括基因组序列已知的 17157种细菌、121种支原体/衣原体、8472种病毒、903种真菌、89种螺旋体和288 种寄生虫。本检测报告提供样本中可检出的具有有效数据的微生物物种信息，为医生进行临床诊断提供参考依据^[3-5]。

检测流程

产品特点

- 无需培养；
- 无需前提假设；
- 利用基因组学的方法检测样本中包含的微生物核酸。

临床应用

检测局限性

1. 本检测报告不包括国家法定的甲类传染病及乙类按甲类管理的传染病；
2. 本检测对病原微生物的检测下限为： 100 copies/mL（对于病毒为 1000 copies/mL ），低于检出限，可能会导致无法检出；
3. 取样不当、标签脱落或运输不当等情况，造成样本耗损或难以辨识，以至于无法检测，有可能需要重新采样；
4. 抗感染药物的使用可能导致样本中微生物含量的降低，影响检出率。若在采样前已使用抗感染药物，须与临床医师沟通，否则可能导致检测失败；
5. 鉴于检测技术的局限以及受检者的个体差异等因素，在医院和检测机构严格履行工作职责和操作规范的前提下，仍然存在无法检出和检测失败的可能；
6. 以上检测结果仅供临床参考，患者诊治需临床医生结合各方面情况综合判断；
7. 本报告检测结果仅对本次送检样本负责，报告相关解释须咨询临床医生。

10 参考文献

- [1] Blauwkamp TA, Thair S, Rosen MJ, et al. Analytical and clinical validation of a microbial cell-free DNA sequencing test for infectious disease. *Nat Microbiol* 2019; 4(4): 663-74.
- [2] Gu W, Miller S, Chiu C Y. Clinical Metagenomic Next-Generation Sequencing for Pathogen Detection[J]. *Annual Review of Pathology Mechanisms of Disease*, 2019, 14(1).
- [3] 宏基因组分析和诊断技术在急危重症感染应用专家共识组. 宏基因组分析和诊断技术在急危重症感染应用的专家共识[J]. *中华急诊医学杂志*, 2019, 028(002):151-155.
- [4] Yun, Xie, Jiang. Next generation sequencing for diagnosis of severe pneumonia: China, 2010-2018.[J]. *Journal of Infection*, 2018.
- [5] Zhang H C, Ai J W, Cui P, et al. Incremental value of metagenomic next generation sequencing for the diagnosis of suspected focal infection in adults[J]. *Journal of Infection*, 2019, 79(5).
- [6] 满艳茹,陈晓婷,陈艺等.粪便及肺泡灌洗液检出粪类圆线虫一例 [J/CD]. *临床检验杂志(电子版)*.2014.3(1):550-551.
- [7] Jinghua, M., Gaizhuang, L., & Qiaoli, C. (2017). Pathogens and antibiotic resistance of children with community-acquired pneumonia.
- [8] B Holmes, A G Steigerwalt, A C Nicholson. DNA-DNA hybridization study of strains of *Chryseobacterium*, *Elizabethkingia* and *Empedobacter* and of other usually indole-producing non-fermenters of CDC groups IIc, IIe, IIh and III, mostly from human clinical sources, and proposals of *Chryseobacterium bernardetii* sp. nov., *Chryseobacterium carnis* sp. nov., *Chryseobacterium lactis* sp. nov., *Chryseobacterium nakagawai* sp. nov. and *Chryseobacterium taklimakanense* comb. nov. *Int J Syst Evol Microbiol*, 2013, 63(Pt 12): 4639-4662.
- [9] Luginbuehl M, Imhof A, Klarer A. Herpes simplex type 1 pneumonitis and acute respiratory distress syndrome in a patient with chronic lymphatic leukemia: a case report. *J Med Case Rep*. 2017 Nov 23;11(1):329.
- [10] 江涛, 罗永艾. 医院获得性鲍曼不动杆菌肺炎的临床调查[J]. *中华医院感染学杂志*, 2002, 12(004):265-267.
- [11] 林树东, 亢阳, 程丽华,等. 社区获得性肺炎患儿EB病毒及肺炎支原体感染情况分析[J]. *中国病原生物学杂志*, 2017, 10(v.12;No.130):83-86.
- [12] 金艳, 张春和, 陈东科,等. 198株黏液罗氏菌的临床分离情况及耐药性分析[J]. *检验医学*, 2008(5):494-496.
- [13] 方向群,刘又宁.尿肠球菌所致肺脓肿一例并文献复习[J].*中华结核和呼吸杂志*,2010(02):99-103.
- [14] Arias CA, Murray BE. The rise of the Enterococcus: beyond vancomycin resistance[J]. *Nat Rev Microbiol*, 2012, 10(4) :266-278.
- [15] Prasetyo AA, Desyardi MN, et al. Respiratory viruses and torque teno virus in adults with acute respiratory infections. *Intervirology*. 2015;58(1):57-68.

11 附：用药建议及相关指南

病原体	用药建议指南或专家共识链接
粪类圆线虫 (<i>Strongyloides stercoralis</i>)	https://pas.ajagene.com/mall_war/api/771a0d418e066b93
溶血葡萄球菌 (<i>Staphylococcus haemolyticus</i>)	https://pas.ajagene.com/mall_war/api/a1f6fb1a238d94d6
C.bernardetii (<i>Chryseobacterium bernardetii</i>)	-
人疱疹病毒1型 (<i>Human alphaherpesvirus 1</i>)	https://pas.ajagene.com/mall_war/api/86abe9a966a4ad39
	https://pas.ajagene.com/mall_war/api/99814619c609d526
鲍曼不动杆菌 (<i>Acinetobacter baumannii</i>)	https://pas.ajagene.com/mall_war/api/c11973ccc5e5fd17
EBV (<i>Human gammaherpesvirus 4</i>)	https://pas.ajagene.com/mall_war/api/86abe9a966a4ad39
	https://pas.ajagene.com/mall_war/api/99814619c609d526

备注：

- 1.本部分展示信息为报告中病原体相关指南或共识的文章链接，点击后可跳转查看。
- 2.“-”代表目前暂未收录相关指南或共识文章。
- 3.同一病原体可能存在多篇文献推荐，临床可根据具体需要选择性参考。